

Distribution spatiale des inhumations à Notre-Dame (1112-1783). L'apport des épitaphes.

Ameline Alcouffe¹, Darwin Smith²

¹ CAGT, Université Paul Sabatier (Toulouse III), Toulouse, France
ameline.alcouffe@univ-tlse3.fr

² LaMOP, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France
Darwin.Smith@univ-paris1.fr

Dans le cadre d'une recherche sur les deux cercueils en plomb trouvés à Notre-Dame lors des fouilles archéologiques ayant fait suite à l'incendie (Crubézy et al., 2022) nous avons réétudié « *L'Épitaphier du vieux Paris : les épitaphes de la cathédrale Notre-Dame de Paris* » (Verlet, 1995) qui recense près de 415 épitaphes dans la cathédrale ainsi que quelques données, parfois inédites, afin de comprendre qui étaient les inhumés et où ils se situaient.

Représentativité de l'échantillon

Depuis le XIX^e siècle, notamment à travers les travaux de restauration menés par Viollet-le-Duc, chaque excavation du sol de la cathédrale a révélé des cercueils, souvent non identifiés, ainsi que des ossements dispersés. C'était inévitable. La cathédrale est bâtie sur des monuments religieux plus anciens qui abritaient déjà dans et autour d'eux des sépultures que les fossoyeurs, les ouvriers et les archéologues peuvent retrouver. Par ailleurs, dans la cathédrale les inhumations se succédaient et après quelques générations en l'absence d'épitaphe, certaines devaient être détruites, disloquant des squelettes. Cependant, lorsque des cercueils restaient intacts, comme dans le cas de la chapelle Saint-Crépin et Saint-Crépinien, en 1758, des précautions étaient prises. Les cercueils y furent d'abord entreposés dans un lieu temporaire avant d'être déposés dans un caveau (Montjoye, 1763). Des phases de remaniement plus importantes ont aussi été signalées : en 1687, par exemple, le chapitre fit transporter des pierres tombales - et des sépultures ? - du petit cloître vers la nef.

Si nous n'avons pas aujourd'hui la liste de la totalité des sujets inhumés à Notre-Dame, sur quelques milliers de mètres carrés, l'épitaphier fournit un échantillon suffisamment important pour penser qu'il est très certainement représentatif de l'ensemble de la population y compris des personnages d'importance. Comme dans d'autres édifices religieux français (Colleter, 2018), c'est pour la nef, - moins prestigieuse que le chœur, le chevet, le transept ou plus tardivement les chapelles - où le « recrutement » des « sujets » comme les appellent les anthropologues est le moins bien connu.

En ce qui concerne l'épitaphier, il montre que ce sont essentiellement des hommes (19 femmes seulement sont recensées), des religieux (une majorité de chanoines, mais aussi des évêques et archevêques qui n'avaient pas été auparavant membres du chapitre), mais aussi quelques laïcs (très rares après la fin du XIV^e siècle).

Mode de travail

En croisant ces données avec les plans d'époque de la cathédrale, qui comprenaient alors plus de chapelles qu'actuellement ainsi que le cloître et son quartier, nous avons entrepris de reconstituer la « topographie » des épitaphes. Ce travail a permis de mettre en lumière certaines incohérences et d'éclaircir des zones d'ombre, notamment grâce aux registres capitulaires qui contiennent les comptes rendus des décisions du chapitre, et les testaments des défunts (Claustre et al., 2023).

Les plans présentés dans ce travail reproduisent fidèlement les informations de l'épigraphier, enrichies de quelques indications supplémentaires, et sont divisés en sections pour une lecture facilitée. Toutefois, certaines chapelles et positions n'ont pu être précisément localisées, de même que certaines épitaphes dont les indications restent trop vagues. Il est à noter également que le choix de l'orthographe s'est porté (dans la mesure du possible) vers la version moderne car souvent mieux référencée.

Table des illustrations

Figure 1 : Plan général de la cathédrale Notre-Dame selon H. Verlet (Verlet, 1995) et du quartier du cloître, vers 1550, selon Theodor Hoffbauer. La disposition du chœur de la cathédrale est celle postérieure aux travaux de 1699-1725.

Figure 2 : Plan général de la cathédrale Notre-Dame mentionnant les chapelles.

Figure 3 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec les épitaphes répertoriées pour chaque chapelle.

Figure 4 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec les épitaphes répertoriées pour la nef, la croisée, le chœur et le cloître.

Figure 5 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec les épitaphes répertoriées sans localisation exacte pour la nef, la croisée, le chœur.

Figure 6 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec les épitaphes recensant les décès avant 1500.

Figure 7 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec les épitaphes recensant les décès entre 1500 et 1545.

Figure 8 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec les épitaphes recensant les décès entre 1546 et 1560.

Figure 9 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec les épitaphes recensant les décès entre 1560 et 1600.

Figure 10 : Plan des épitaphes localisées dans la chapelle Saint-Crépin et Saint-Crépinien avant et après 1531.

Figure 11 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec uniquement les épitaphes des femmes.

Figure 12 : Évolution du nombre d'épitaphes dans la cathédrale depuis le XIII^e siècle sous forme de carte de chaleur.

Figure 13 : Plan vierge de la cathédrale Notre-Dame avec les structures secondaires pour réutilisation. La disposition du chœur de la cathédrale est celle postérieure aux travaux de 1699-172. ©Alcouffe.Ameline

Figure 14 : Plan vierge de la cathédrale Notre-Dame sans les structures secondaires pour réutilisation. La disposition du chœur de la cathédrale est celle postérieure aux travaux de 1699-172. ©Alcouffe.Ameline

Interactivité

Pour simplifier la navigation parmi les plus de 415 épitaphes recensées, nous avons conçu une carte interactive¹ offrant une exploration détaillée des différentes zones de la cathédrale, notamment les chapelles, le chœur, la croisée et la nef. En complément, un registre exhaustif a été élaboré à partir de 26 registres médiévaux du chapitre de Notre-Dame² (projet ANR³ e-NDP). Ce registre couvre une période s'étendant de 1326 à 1504 et comprend une fiche détaillée des défunts (données biographiques, mentions dans les registres et accès au fac-similé). L'ensemble de ces outils contribue à une meilleure compréhension de l'évolution des pratiques funéraires médiévales à travers le prisme des inscriptions funéraires et des archives capitulaires.

¹ Lien vers la carte interactive :

<https://view.genially.com/67363c78e30072ee501525ec/interactive-content-carte-interactive-nd-distribution-spatiale-des-inhumations-a-notre-d>

² Lien vers le registre : <https://endp.chartes.psl.eu/>

³ Lien vers le projet ANR : <https://endp.hypotheses.org/>

Figure 1 : Plan général de la cathédrale Notre-Dame selon H. Verlet (Verlet, 1995) et du quartier du cloître, vers 1550, selon Theodor Hoffbauer. La disposition du chœur de la cathédrale est celle postérieure aux travaux de 1699-1725. Le quartier

du cloître dispose de quatre portes d'accès : une accolée à la façade nord de la cathédrale, une donnant sur la rue Chanoinesse, une donnant sur l'actuelle rue des Ursins et enfin une donnant sur le terrain. La Porte Rouge et la porte du cloître donnent directement sur le quartier du cloître. La porte Saint-Étienne, à droite de la façade occidentale sur le parvis, donne sur la cour de l'archevêché. Le chœur actuel de la cathédrale était divisé en deux parties par une allée centrale. La partie ouest (violet) est le chœur réservé aux chanoines tandis que la partie à l'est (le chevet, en orange) est sous la juridiction de l'évêque. Les chanoines administrent l'ensemble de ce qui constitue le patrimoine et les obligations que l'Église doit remplir dans son diocèse (assistance au pauvre et service divin). Avant le XVI^e siècle, un muret percé d'une porte en son centre existait afin de séparer le chœur des chanoines du chevet de l'évêque. Des portes de fer ajourées clôturaient les accès latéraux de l'allée, orientée nord-sud.

Figure 2: Plan général de la cathédrale Notre-Dame faisant mention des chapelles. Trois chapelles (certainement récentes) n'ont pas pu être localisées sur le plan de la cathédrale : la chapelle des Parfaits, la chapelle Noire et la chapelle Notre-Dame de Réconfort.

Figure 3 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec les épitaphes répertoriées pour chaque chapelle. Les épitaphes pour chaque chapelle sont indiquées par une couleur - correspondant au siècle de décès - accompagné de l'année de décès (†) et de la page dans l'épithaphier (p...). Trois chapelles n'ont pas pu être localisées sur le plan de la cathédrale : la Chapelle des Parfaits (deux épitaphes), la Chapelle Noire (quatre épitaphes) et la Chapelle Notre-Dame de Réconfort (une épitaphe).

Figure 4 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec les épitaphes répertoriées pour la nef, la croisée, le chœur. Pour chaque épitaphe sont indiquées l'année de décès (†) et la page dans l'épithaphier (p...). Les points sont indiqués avec une ellipse pour signaler une position approximative dans cette zone. Les épitaphes avec des localisations non précises sont indiquées dans la figure 5.

Figure 5 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec les épitaphes répertoriées sans localisation exacte pour la nef, la croisée, le chœur. Les épitaphes avec des localisations non précises sont indiquées par les cercles orange de 1 à 6 pour le chœur, violet de 7 et 8 pour la nef et 9 pour les épitaphes sans localisation.

3 Cloître
 Grégoire † 1220 (p256)
 Jean Tudert † 1439 (p256)
 Nicolas de Garlande † 1249 (p255)

Devant Chapelle S^e Rigobert ou de Gondi
 Jean de Graiaque † 1344 (p96) Wittace de Conflans † 1313 (p96)

Près Chapelle S^e Pierre et S^e Étienne Thomas de Saint-Pierre † 1420 (p133)	Près de la chapelle S^e Nicaise Pierre de Fayel † 1344 (p118)	Nef Vincent de Croces † 1475 (p253) Sous le petit clocher Jean de Besançon † 1495 (p253) Sous le petit clocher	Au milieu ou dans le chœur Gautier de Château Thierry † 1249 (p3) Jean Chartier † 1464 (p25) Gérard Gobaille † 1494 (p12)
Dixième pilier Etienne de Blois † 1275 (p225) Henry de Sorbon † 1290 (p226) Jean Béat de Molinis † 1351 (p226) Denis de Courson † 1412 (p227) Près du chœur Jean Rolland † 1414 (p228) Près du chœur	Dernière chapelle Laurent de Maubar † 1360 (p35)	Chapelle Noire Raoul Liéjart † 1430 (p172) - proche Guillaume de Villiers † 1440 (p172) - dans la chapelle Macé Debrée † 1482 (p173) - devant	Sans localisation Guillaume de Houppelande † 1492 (p267)

14 Petit Cloître
 Simon Ernaudi † 1203 (p257)
 Dreux de Favières † 1242 (p258)
 Arnauld de Pamiers † 1280 (p258)
 Guildin d'Orléans † 1284 (p259)
 Pierre de Joigny † 1286 (p259)
 Raoul de Soissons † 1288 (p260)
 Jean de Roseto † 1290 (p260)
 Guillaume Ruaud † 1293 (p261)
 Jean de Bessancourt † 1293 (p261)
 Jean de Chatenay † 1295 (p262)
 Guillaume Chausson † 1299 (p263)
 Jean Moret † 1299 (p262)
 Martin Dacy † 1304 (p263)
 Martin Ruzé † 1496 (p264)

Figure 6 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec les épitaphes recensant les décès avant 1500. Le nombre d'épitaphes recensés dans les chapelles est indiqué dans les cercles noirs. Les épitaphes recensées en dehors des chapelles sont signalés individuellement par des cercles gris. Les zones grisées à l'intérieur du plan de la cathédrale font référence à des zones de localisation en raison de l'imprécision des indications. Dix-neuf épitaphes n'ont pu être replacées sur le plan.

Figure 7 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec les épitaphes recensant les décès entre 1500 et 1545. Le nombre d'épitaphes recensés dans les chapelles est indiqué dans les cercles noirs. Les épitaphes recensées en dehors des chapelles sont signalés individuellement par des cercles gris. Les zones grisées à l'intérieur du plan de la cathédrale font référence à des zones de localisation en raison de l'imprécision des indications. Huit épitaphes n'ont pu être replacés sur le plan.

Figure 8 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec les épitaphes recensant les décès entre 1546 et 1560. Le nombre d'épitaphes recensés dans les chapelles est indiqué dans les cercles noirs. Les épitaphes recensées en dehors des chapelles sont signalées individuellement par des cercles gris. Les zones grisées à l'intérieur du plan de la cathédrale font référence à des zones de localisation en raison de l'imprécision des indications. Deux épitaphes n'ont pu être replacées sur le plan.

Figure 9 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec les épitaphes recensant les décès entre 1560 et 1600. Le nombre d'épithaphes recensés dans les chapelles est indiqué dans les cercles noirs. Les épithaphes recensées en dehors des chapelles sont signalés individuellement par des cercles gris. Les zones grisées à l'intérieur du plan de la cathédrale font référence à des zones de localisation en raison de l'imprécision des indications. Deux épithaphes n'ont pu être replacées sur le plan.

Figure 10 : Plan des épitaphes situés dans la chapelle Saint Crépin et Saint Crépinien avant et après 1531. Les deux cercueils retrouvés à la fouille de la croisée du transept sont indiqués selon Besnier (Besnier, 2024).

Figure 11 : Plan de la cathédrale Notre-Dame avec **uniquement les épitaphes des femmes**. Dix-neuf femmes sont recensées dans cette étude depuis 1190 (Isabelle de Hainaut) jusqu'à 1780 (Marie-Madelaine Thibert des Martrais).

Figure 12 : Évolution du nombre d'épigraphes dans la cathédrale depuis le XIII^e siècle sous forme de carte de chaleur. Chaque zone colorée représente une accumulation d'épigraphes. L'intensité de la zone est proportionnelle au nombre d'épigraphes présents. Un histogramme présente l'évolution du nombre d'épigraphes recensées depuis 1200 jusqu'à 1800.

Figure 13 : Plan vierge de la cathédrale Notre-Dame avec les structures secondaires pour réutilisation. La disposition du chœur de la cathédrale est celle postérieure aux travaux de 1699-172. ©Alcouffe.Ameline

Figure 14 : Plan vierge de la cathédrale Notre-Dame sans les structures secondaires pour réutilisation. La disposition du chœur de la cathédrale est celle postérieure aux travaux de 1699-172. ©Alcouffe.Ameline

Références

Besnier, C. 2024. Communication, conférence de presse INRAP, 17 septembre 2024

Claustre, J., Smith, D., Torres Aguilar, S., Bretthauer, I., Brochard, P., Canteaut, O., Cottureau, E., Delivré, F., Denglos, M., Jolivet, V., Julerot, V., Kouamé, T., Lusset, E., Massoni, A., Nadiras, S., Perreaux, N., Regazzi, H., Treglia, M., The e-NDP project : collaborative digital edition of the Chapter registers of Notre-Dame of Paris (1326-1504). Ground-truth for handwriting text recognition (HTR) on late medieval manuscripts, 2023, <https://zenodo.org/record/7575693>

Colleter, R. (2018). *Pratiques funéraires, squelettes et inégalités sociales : étude d'un échantillon des élites bretonnes à l'époque moderne*, Université Paul Sabatier - Toulouse III.

Crubézy, E., Walter, P., Sablayrolle, P., Gérard, P., Petit, C., Colonna, C., Besnier, C., Duchesne, S. and Telmon, N. (2022). La fouille en laboratoire : pourquoi, pour qui, comment ? *Archéologia* 38-39.

Montjoye, Abbé de. (1763). *Description historique des curiosités de l'Eglise de Paris*, Éd. 1763, Hachette Bnf.

Verlet, H. (1995). *L'Épitaphier du vieux Paris : les épitaphes de la cathédrale Notre-Dame de Paris*, Épitaphier, Comité d'histoire de la ville de Paris.